

MILLIY URF-ODAT VA AN'ANALARDA GENDER TA'MINLASH

Jabborov Avazbek Asilbekovich

Andijon davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14061626>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xotin-qizlar va erkaklarning gender tengligi, milliy an'analarimizda gender jihatlari hamda yurtimizda urf-odat, qadriyatlarimizda ayollarga qaratilgan e'tibor, mamalakatimizda ularga yaratilayotgan imkoniyatlar to'g'risida ma'lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: milliy, urf-odat, an'ana, gender tengligitamoyili, xotin-qizlar, qadriyatlar, jamiyat, qaror.

Yer yuzidagi har bir millat faqat uning o'ziga xos bo'lgan an'ana va qadriyatlari bilan alohida ajralib turadi, tabiiyki, har qaysi xalqning bebaho boyligi bo'lgan bunday qadriyat va an'analar bir-ikki kunda paydo bo'lib qolmagan. Insoniyatning necha ming yillik tarixiy tajribasi shuni ko'rsatadiki, biror-bir narsaning an'anaga, ayniqsa, qadriyatga aylanishi uzoq davrni talab qiladi. Yillar, asrlar davomida muayyan qarash, odat, tushuncha, tajribalar zamonlar, avlodlar sinovidan o'tadi, sayqal topib boradi. Agar ular keyingi avlodlar tomonidan ham qabul qilinsa, davom ettirilib, urf-odatga aylansa, demakki, endi ularni milliy an'ana va qadriyat deb atash mumkin bo'ladi. Bugungi kunda barcha xalqlar o'zining milliy urf-odat va an'alariga egadir. Xalqimizning ham urf-odat, an'ana va qadriyatlari asrlar davomida avlodlar avlodga o'tib rivojlanib, mustahkamlanib shu kungacha yetib keldi. Ota-bobolarimizdan me'ros qolgan an'analar, oiladagi muhit ta'lim-tarbiya, o'zaro xurmat, odob-axloq va umuminsoniy qadriyatlarda namoyon bo'ladi. Milliy qadriyatlarni bugungi yosh avlodga o'rgatish ularda Vatanga bo'lgan xurmatni, mehr-muhabbatni, milliy g'ururni shakllantirish xususida turli hil loyhalar amalga oshirilmogda. Bugungi Yangi O'zbekistonda barpo etilayotgan hozirgi sharoitda milliy urf-odatlar, an'analar, oilaviy qadriyatlarning o'rni har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmogda. Hozirgi kunda G'arb madaniyatidan kirib kelayotgan ba'zi g'oyalar bizning mintalitetimizga qarama-qarshi bo'lib yoshlarimiz ongini zaharlamogda. Bugungi kundagi turli zararli ta'sirlardan saqlanish, har qanday sharoitda ham xalqimizga azaldan xos bo'lgan milliy qiyofa, betakror fazilatlar egasi bo'lib qolishimizda qadimiy an'ana va qadriyatlarimizni asrab-avaylab, ularga amal qilib yashash o'ta muhimdir. Bizning an'analarimiz bugungi kunda yangi bosqichlarda rivojlanmogda. Milliy qadriyatlarimizdan xisoblangan kotalarga xurmat, ayollar erkaklardan bir pog'ona pasda bo'lishlari to'grisidagi o'gitlarni eshitib kelganmiz. Albattashuni ham aytishimiz joizki, texnika, ilm-fan rivojlanayotgan davrda, ayol va erkakning aqliy imkoniyatlari tengligi tushunchalarini, keng tarqalayotgani guvohi bo'lyabmiz. Bu tenglik - "Gender tenglik" deyiladi.

Ammo, bu tushuncha xalqimiz orasida to'g'ri ma'lumotlar bilan talqin qilinmaganligi, tufayli bir qancha muammolar kelib chiqanini guvohi bo'lmoqdamiz. Gender tengliko'zinima? Xalqimiz orasida qanchalik keng tarqalgan? Bu bizning milliy qadriyatlarimizga to'g'ri keladimi? Yurtimizda gender tengligiga extiyoj bormi? Eng asosiysi gender jihatlari avvaldan urf-odatlarimizda bor bo'lganmi? Kabi savollar juda ham ko'p. Albatta barcha savollarga javob topishimiz mumkin. Unda bir boshdan ko'rib chiqamiz.

Gender tengligi va jinsiy tenglik, aniqrog'i: erkaklar va ayollar o'rtasidagi tenglik — bu oilada erkaklar va ayollar o'rtasida teng huquqlarga erishishni nazarda tutadigan tushuncha va boshqa qonuniy munosabatlar. Ba'zi tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, Gender tengligi tamoyili insonning shaxs sifatida paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladigan barchai jtimoiy to'siqlarni o'rganish va yo'q qilish, shuningdek, hayotning barcha sohalarida erkaklar va ayollar shaxsiyatini anglash uchun tengi jtimoiy imkoniyatlarni yaratishdan iborat [1].

Ushbu termin yurtimizda 2019–yildan keng tarqalishni boshlagan. 2019–yil 2–sentabrda 562-sonli O'zbekiston Respublikasi "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi qonuni qabul qilingan. Bu esa prezidentimiz tomonidan xotin-qizlar uchun yaratilgan shart-sharoitlardan biridir. Hozirgi kunda O'zbekistondagi Gender tenglik bo'yicha Komissiya 2019-yilda boshlab o'z ishfaoliyatini yuritib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasining raisi Oliy MajlisS enati Raisi Tanzila Narbayevadir [2].

"Gender tenglik" tushunchasi xalqimiz orasida keng tarqalmagan desak mubolag'a bo'lmaydi. Buning sababi avvalo bu tushuncha kamdan-kam qo'llaniladi, lekin gender jihatlarini atrofimizda juda ko'p uchratishimiz mumkin. O'tgan 5–6 yil nariga nazar soladigan bo'lsak, xalqimiz orasida qizlarni o'qishiga, ayyollarni rahbarlik lavozimlarida ishlashlarig aqarshilikla rko'p bo'lgani, harbiy sohalarda esa deyarli ayollar yo'qligi guvohi bo'lamiz. Bugungi kunga kelib esa yurtimizda ayol va erkakning teng huquqlarga egaligi va ular ham o'zi tanlagan kasblarda bemalol faoliyat yuritishlari uchun imkoniyatlar yaratilmoqda. Tangani ikkinchi tarafi bo'lganidek, bumasalani ham boshqa tarafdin ko'rib chiqamiz. To'g'ri gender tenglik ayol va erkaklarni bir hil imkoniyatlarini ta'minlaydi, tushunchani noto'g'ri talqin qilish orqali bizning mintalitetimizga, urf–odat va qadriyatlarimizga mutlaqo zid bo'lgan qarashlar shakllanib qolyapti bu esa kelajak avlodni milliy ruhda tarbiyalash kabi masalalarda bir qancha muammolarni keltirib chiqaradi. Gender tenglik avvaldin bo'lgan, lekin u termin sifatida qabul qilinmagan. Ayolni e'zozlash bizning millatimiz, mamlakatimiz uchun oliy qadriyat darajasidagi fazilatdir. Masalan, o'zbek oilasida kattalarga nisbatan xurmat hamayolga ham erkakka bir hilda ko'rsatiladi. Qadriyatimizdin yana birida gender jihatlarini ko'rishimiz mumkin. Masalan, qiz va o'gil bollar yoshlikdin barcha mehnatturlarini birdek bajarishadi, ba'zi faoliyatlar jismoniy kucht alab qilingani tufayli faqat erkakalar tomonidan bajarilgan. Lekin bu gender tengsizlikbo'lmaydi. Har qanday davlat va jamiyat taraqqiyotida, ayniqsa iqtisodiyotning tarkibiy qismi bo'lgan tadbirkorlik sohasida xotin-qizlarning mavqeyi muhim o'ringa ega. "Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi" qaror imzolandi [3]. Bu qarorda ayollarning mehnat va pensiya sohasigi yutuqlari, gender tengligini ta'minlash bo'yicha mutlaqo yangi kafolatlarni belgilab bermoqda.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan bir nechta savollarga javob oldik. Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimiz, gender tenglik tushunchasi to'g'risidagi xalqimizning qarashlarini o'zgartirsa kjudda kata natijalarga erishishimiz mumkin. Bilimli va salohiyatli qizlarimiz jamiyatda o'z o'rnilarini topishda oila a'zolari ham yordami va qo'llab-quvatlashlari kata ahamiyatga egadir. Bir faylasuf aytganidek: "O'gil bolaga yaxshi ta'lim bersang bir oila ma'naviyatli bo'ladi, qiz bolaga ta'lim bersang butun jamiyat ma'naviyatli bo'ladi". Shunday ekan, Yangi O'zbekiston qurish g'oyasia yollarimiz va qizlarimizning siyosiy saviyadagi bilimini e'tirof etishi kerak, deb

hisoblaymiz. Shaxs sifatida o'zbek ayoli o'zida ijtimoiy, ma'naviy, axloqiy hislat va fazilatlarini yaxlit bir butunlikda namoyon qilish uchun bosh qomusimiz— O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida to'la kafolatlangan bo'lib, uning 46–moddasida "Xotin–qiz va erkaklar teng huquqliligi" takidlangan [4]. Albatta xotin–qizlarga berilayotgan imkoniyatlar, yaratilgan shart–sharoitlardan oqilona foydalangan holda, ayol va qizlarimiz, erkaklar bilan bir qatorda turib istiqlolimizning islohotlarini, keng qamrovli bunyodkorlik, ma'naviy yetukishlarini amalga oshirmoqdalar. Bugungi kunda ayollarimiz barcha sohalarda faoliyat olib borayotganlari hamda samarali mehnatlari Vatanimiz taraqqiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatayotganini ham aytib o'tishimiz joizdir. Bu esa juda quvonarli holat. Yurtimizda gender tengsizlikni barham topishida yutuqlarga erishgan, jamiyatda o'z o'rnini topgan xotin–qizlar bilan uchrashuvlar tashkillash maqsadga muvofiq o'ladi deb o'ylaymiz. Taklif o'rnida shuni aytmoqchimizki, respublikamiz bo'ylab maktabgachat a'lim muassasalarida, umumiy o'rta ta'lim hamda oliy ta'lim dargohlarida, va barcha shahar, tuman rayonlarda gender tengligi to'g'risida malakali mutaxassislar tomonidan suxbatlar, treninglar uyushtirib xalqimizda to'g'ri tushunchani shakllantirishimiz kerak.

References:

1. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Gender_tengligi
2. <https://www.savol-javob.com/milliy-anana-va-qadriyatlar/>
3. PQ-4235-сoн 07.03.2019. Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risida <https://lex.uz/docs/-4230944>
4. "Markaziy Osiyo davlatlari olim ayollarning ilm–fan sohasiga qo'shgan hissasi". Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.2020 yil 20–mart. Toshkent.
5. <https://lex.uz/docs/-4494849>